

خدمات المعلومات بمجلسي الشعب والشورى: دراسة للواقع وتخطيط لإنشاء مركز معلومات

المستخلص:

تتناول هذه الدراسة المعلومات والبيانات ذات الصلة بالوظائف التشريعية والرقابية والسياسية والاتصالية لمجلسي الشعب والشورى. تهدف هذه الأطروحة الى الدراسة الدقيقة للواقع الفعلي لأجهزة المعلومات بمجلسي الشعب والشورى بغية وضع خطة لاقامة مركز معلومات برلماني يقوم بالعمل على التنظيم الجيد للمعلومات والتنسيق والتكامل بين أجهزة المعلومات في المجلسيين بحيث يتلائم مع طبيعة عمل المجلسيين، وذلك من اجل تحقيق خدمة معلومات سريعة وعالية الكفاءة في المجلسيين.